

FERMA TEOREMASI YORDAMIDA BA'ZI MASALALARNI YECHISH.

Amirov Abdurasul Kamolovich

abdurasulamirov2@gmail.com

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8074396>

Annotatsiya: Ushbu maqolaning asosiy maqsadi o'rta maktab, akademik litseylardagi olimpiadaga qiziquvchi o'quvchilarga sonlar nazariyasi bo'limidan ba'zi murakkab masalalarni sodda usullar bilan yechishni o'rgatishdan iborat.

Kalit so'zlar: Taqqoslama, Eyler funksiyasi, Fermaning kichik teoremasi, o'zaro tub son.

Ta'rif. Agar a va b butun sonlarni m natural songa bo'lganda bir xil qoldiq chiqsa, a va b sonlar m modul bo'yicha taqqoslanadi deb aytiladi va $a \equiv b \pmod{m}$ kabi belgilanadi. Ushbu maqolada taqqoslamaning ba'zi xossalarini keltiramiz:

1 - xossa: Agar a va b sonlari m modul bo'yicha taqqoslansa, u holda $a - b$ ayirma m natural songa qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni,

$$a = mk + r, \quad b = mn + r \quad \text{bo'lsa,}$$

$$a - b = mk - mn + 0, \quad a - b = m(k - n).$$

2 - xossa: Har biri c soni bilan taqqoslanadigan a va b sonlari bir - biri bilan ham taqqoslanadi. Ya'ni

$$a \equiv c \pmod{m} \quad b \equiv c \pmod{m} \quad \text{bo'lsa, u holda } a \equiv b \pmod{m}.$$

3 - xossa: Modullari bir xil bo'lgan taqqoslamalarni hadma - had qo'shish mumkin. Ya'ni,

$$a \equiv b \pmod{m} \quad \text{va} \quad c \equiv d \pmod{m} \quad \text{bo'lsa, u holda } a + c \equiv b + d \pmod{m} \quad \text{o'rinli bo'ladi.}$$

Natija: Taqqoslamaning biror hadini bir tomonidan ikkinchi tomoniga qarama - qarshi ishora bilan olib o'tish mumkin. Ya'ni,

$$a + c \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a \equiv b - c \pmod{m}$$

4 - xossa: Taqqoslamaning ixtiyoriy tomoniga uning moduliga karrali bo'lgan sonni qo'shish mumkin. Ya'ni,

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a + mk \equiv b \pmod{m} \quad \text{va} \quad a \equiv b + mn \pmod{m}$$

5 - xossa: Bir xil modulli taqqoslamalarni hadma - had ko'paytirish mumkin. Ya'ni, $a \equiv b \pmod{m}$ va $c \equiv d \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a * c \equiv b * d \pmod{m}$ o'rinli bo'ladi.

Natija: Taqqoslamani darajaga oshirish mumkin. $a^n \equiv b^n \pmod{m}$

6 - xossa: Taqqoslamaning har ikkala qismini biror butun songa ko'paytirish mumkin.

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a \cdot k \equiv b \cdot k \pmod{m} \quad k \in \mathbb{Z}$$

7 - xossa: Taqqoslamaning har ikkala qismini va modulini biror natural songa ko'paytirish mumkin.

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a \cdot n \equiv b \cdot n \pmod{m \cdot n} \quad n \in \mathbb{N}$$

8 - xossa: Taqqoslamaning har ikkala qismini ularning umumiy bo'luvchilariga bo'lish mumkin.

$$a \cdot n \equiv b \cdot n \pmod{m} \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$$

9 - xossa: Agar a va b soni m_1, m_2, \dots, m_k sonlari bilan taqqoslansa, u holda ular *EKUK* bo'yicha ham taqqoslanadi.

10 - xossa: Agar d soni m sonining bo'luvchisi bo'lib $a \equiv b \pmod{m}$ bo'lsa, u holda $a \equiv b \pmod{d}$ o'rinli bo'ladi.

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a \cdot k \equiv b \cdot k \pmod{m} \quad k \in \mathbb{Z}$$

Ta'rif. Musbat sonlar ustida aniqlangan, hamda a soniga $1, 2, 3, 4, \dots, a - 1$ sonlar ichida a bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar sonini mos qo'yuvchi funksiya **Eyler funksiyasi** deyiladi va $\varphi(a)$ kabi belgilanadi.

Teorema (Eyler teoremasi). O'zaro tub bo'lgan va $(m > 1)$ sonlari uchun quyidagi munosabat o'rinli: $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Agar Eyler teoremasida m soni o'rniga biror p tub olinsa, u holda $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ tenglikka kelamiz. [1],[2]

Ushbu tenglikning ikkala tomonini a ga ko'paytirsak, $a^p \equiv a \pmod{p}$ tenglikka ega bo'lamiz. Bu tenglik **Fermaning kichik teoremasi** deyiladi.

Taqqoslamaning xossalaridan hamda **Eyler va Ferma teoremlaridan** foydalanib quyidagi masalalarni yechamiz.

1-masala: Ixtiyoriy $k = 0, 1, 2 \dots$ sonlar uchun $2^{2^{6k+2}} + 3$ sonining 19 ga qoldiqsiz bo'linishini isbotlang.

Isbot: Bizga ma'lumki $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{9}$ o'rinli. Taqqoslamaning xossalariidan foydalanib quyidagi amallarni bajaramiz. $k = 0, 1, 2 \dots$ uchun $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{9}$ ni darajaga oshirib $2^{6k} \equiv 1 \pmod{9}$ va taqqoslamaning hadlarini 2 ga ko'paytirib $2^{6k+1} \equiv 2 \pmod{9}$ ni hosil qilamiz.

$2^{6k+1} \equiv 2 \pmod{9}$ taqqoslamaning hadlarini va modulini 2 ga ko'paytirib $2^{6k+2} \equiv 2^2 \pmod{18}$ ni hosil qilamiz va $2^{6k+2} = 18 \cdot t + 2^2$ ga ega bo'lamiz. t - butun son.

Ferma teoremasiga ko'ra $2^{18} \equiv 1 \pmod{19}$ taqqoslama o'rinli, taqqoslamaning $t = 0, 1, 2 \dots$ darajaga oshirib $2^{18t} \equiv 1 \pmod{19}$ hosil qilamiz. Shuningdek $2^{2^{6k+2}} = 2^{18 \cdot t + 2^2} \equiv 2^4 \pmod{19}$ taqqoslamaning ikkala tomoniga 3

sonini qo'shib, $2^{2^{6k+2}} + 3 \equiv 2^4 + 3 \equiv 0 \pmod{19}$. Demak ixtiyoriy $k = 0, 1, 2, \dots$ sonlar uchun $2^{2^{6k+2}} + 3$ soni 19 ga qoldiqsiz bo'linadi.

2-masala. Barcha haqiqiy musbat n butun sonlar uchun quyidagi $a_n = 2^{2^{n+1}} - 2^{n+1} + 1$ va $b_n = 2^{2^{n+1}} + 2^{n+1} + 1$ sonlardan qaysilari 5 ga qoldiqsiz bo'linadi?

Yechish: Ixtiyoriy musbat butun sonni $n = 4 \cdot k$, $n = 4 \cdot k + 1$, $n = 4 \cdot k + 2$, va $n = 4 \cdot k + 3$ $k = 0, 1, 2, \dots$ ko'rinishda yozish mumkin ekanligidan quyidagi 4 ta holni qarab chiqamiz. Bunda $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$ taqqoslamani darajaga oshirib $2^{4 \cdot k} \equiv 2^{8 \cdot k} \equiv 1 \pmod{5}$ taqqoslamaga kelamiz va shundan foydalanamiz.

1-hol: $n = 4 \cdot k$ bo'lsin. $k = 0, 1, 2, \dots$

$$a_n = 2^{2^{n+1}} - 2^{n+1} + 1 = 2^{8 \cdot k + 1} - 2^{4 \cdot k + 1} + 1 \equiv 2 - 2 + 1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$b_n = 2^{2^{n+1}} + 2^{n+1} + 1 = 2^{8 \cdot k + 1} + 2^{4 \cdot k + 1} + 1 \equiv 2 + 2 + 1 \equiv 0 \pmod{5}.$$

2-hol: $n = 4 \cdot k + 1$ bo'lsin. $k = 0, 1, 2, \dots$

$$a_n = 2^{2^{n+1}} - 2^{n+1} + 1 = 2^{8 \cdot k + 3} - 2^{4 \cdot k + 2} + 1 \equiv 8 - 4 + 1 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$b_n = 2^{2^{n+1}} + 2^{n+1} + 1 = 2^{8 \cdot k + 3} + 2^{4 \cdot k + 2} + 1 \equiv 8 + 4 + 1 \equiv 3 \pmod{5}.$$

3-hol: $n = 4 \cdot k + 2$ bo'lsin. $k = 0, 1, 2, \dots$

$$a_n = 2^{2^{n+1}} - 2^{n+1} + 1 = 2^{8 \cdot k + 5} - 2^{4 \cdot k + 3} + 1 \equiv 32 - 8 + 1 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$b_n = 2^{2^{n+1}} + 2^{n+1} + 1 = 2^{8 \cdot k + 5} + 2^{4 \cdot k + 3} + 1 \equiv 32 + 8 + 1 \equiv 1 \pmod{5}.$$

4-hol: $n = 4 \cdot k + 3$ bo'lsin $k = 0, 1, 2, \dots$

$$a_n = 2^{2^{n+1}} - 2^{n+1} + 1 = 2^{8 \cdot k + 7} - 2^{4 \cdot k + 4} + 1 \equiv 128 - 16 + 1 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$b_n = 2^{2^{n+1}} + 2^{n+1} + 1 = 2^{8 \cdot k + 7} + 2^{4 \cdot k + 4} + 1 \equiv 128 + 16 + 1 \equiv 0 \pmod{5}.$$

Demak a_n soni $n = 4 \cdot k + 1$ va $n = 4 \cdot k + 2$ bo'lgan holda, b_n soni esa $n = 4 \cdot k$ va $n = 4 \cdot k + 3$ bo'lgan holda 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. a_n va b_n sonlarining ikkalasi bir vaqtda 5 ga qoldiqsiz bo'linmaydi.

3-masala: $20^{15} - 1$ sonining $11 \cdot 13 \cdot 61$ ko'paytmaga bo'linishini isbotlang.

Isbot: 11, 31 va 61 sonlarni tub sonlar bo'lganligi uchun, $20^{15} - 1$ sonini 11, 13 va 61 sonlarining har biriga bo'linishini isbotlash yetarli.

Bizga ma'lumki $2^5 \equiv -1 \pmod{11}$ va $10 \equiv -1 \pmod{11}$ taqqoslamalarni bir xil darajaga oshirib $2^5 \equiv -1 \pmod{11}$ va $10^5 \equiv -1 \pmod{11}$ larni hosil qilamiz. $2^5 \equiv -1 \pmod{11}$ va $10^5 \equiv -1 \pmod{11}$ taqqoslamalarni ko'paytirib $20^5 \equiv 1 \pmod{11}$ ni darajaga oshirib $20^{15} \equiv 1 \pmod{11}$ hosil qilamiz. Bundan $20^5 - 1 \equiv 0 \pmod{11}$ taqqoslamaga ega bo'lamiz.

Endi $20 \equiv -11 \pmod{31}$ taqqoslamani darajaga oshirib $20^2 \equiv 121 \equiv -3 \pmod{31}$ va $20^3 \equiv (-11) \cdot (-3) \equiv 33 \equiv 2 \pmod{31}$ ni hosil qilamiz. $20^3 \equiv$

$2 \pmod{31}$ taqqoslamani darajaga oshiramiz va $2^{15} \equiv 2^5 \equiv 1 \pmod{31}$ bundan $2^{15} - 1 \equiv 0 \pmod{31}$ taqqoslamaga ega bo'lamiz.

Bizga ma'lumki $3^4 \equiv 20 \pmod{61}$ taqqoslamani darajaga oshirib $3^{60} \equiv 20^{15} \pmod{61}$ taqqoslamaga ega bo'lamiz. *Fermaning kichik teoremasiga* ko'ra $EKUB(3:61) = 1$ ekanidan $3^{60} \equiv 1 \pmod{61}$ taqqoslama o'rinli bundan $3^{60} \equiv 20^{15} \equiv 1 \pmod{61}$ demak $20^{15} - 1 \equiv 0 \pmod{61}$.

4-masala: $2^{70} + 3^{70}$ yig'indining 13 ga qoldiqsiz bo'linishini isbotlang.

Isbot: *Ferma teoremasidan* bizga ma'lumki $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ o'rinli, taqqoslamani darajaga oshirib $2^{60} \equiv 1 \pmod{13}$ ni hosil qilamiz.

$2^5 \equiv 6 \pmod{13}$ taqqoslamadan $2^{10} \equiv 36 \pmod{13}$ ni hosil qilamiz.

$2^{60} \equiv 1 \pmod{13}$ va $2^{10} \equiv 36 \pmod{13}$ taqqoslamalarni hadma - had ko'paytirib $2^{70} \equiv 36 \pmod{13}$ taqqoslamani hosil qilamiz. Endi

$3^3 \equiv 1 \pmod{13}$ taqqoslamani darajaga ko'tarib $3^{69} \equiv 1 \pmod{13}$ ga ega bo'lamiz. Hadlarini 3 ga ko'paytirib $3^{70} \equiv 3 \pmod{13}$ ni hosil qilamiz. $2^{70} \equiv 36 \pmod{13}$ va $3^{70} \equiv 3 \pmod{13}$ taqqoslamalarni hadma - had qo'shib $2^{70} + 3^{70} \equiv 36 + 3 \equiv 0 \pmod{13}$ ni hosil qilamiz. Demak $2^{70} + 3^{70}$ yig'indi 13 ga qoldiqsiz bo'linadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.A.Ayupov, B.A.Omirov, A.X.Xudoyberdiyev, F.H.Haydarov "ALGEBRA
2. VA SONLAR NAZARIYASI", Toshkent - 2019
3. 2. A. S. Yunusov, S. I. Afonina, M. A. Berdiqulov, D. I. Yunusova. "QIZIQARLI MATEMATIKA VA OLIMPIADA MASALALARI", „O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent - 2007

